

ANALISIS KEBIJAKAN SWASEMBADA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI PENDIDIKAN

Resti Andin¹, Sukma Elia², Uswatun Khasanah³, Yetri⁴, Junaidah⁵

Universitas Islam Negeri Reden Intan Lampung
Email: restiandini341@gmail.com, sukmaelia10@gmail.com,
uswatunkhasanahh222@gmail.com, yeti.hasan@radenintan.ac.id,
junaidah@radenintan.ac.id

Abstrak: Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Analisis Kebijakan Swasembada Sekolah Dalam Meningkatkan Motivasi Pendidikan. Jenis penelitian ini ialah metode atau pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teori Analisis Model Interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan terbentuknya kebijakan swasembada sekolah dilakukan dengan menggunakan teori kebijakan public yang dikemukakan oleh Ripley diantaranya adalah penyusunan kebijakan, formulasi dan legitimasi, implementasi kebijakan serta monitoring dan evaluasi kebijakan pendidikan.

Kata kunci: Analisis Kebijakan, Motivasi Pendidikan, Swasembada Sekolah.

Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran krusial dalam pembentukan masyarakat yang berpengetahuan dan berkualitas. Motivasi pendidikan menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan (Ajmain & Marzuki, 2019). Penelitian ini akan membahas analisis kebijakan swasembada sekolah dan sejauh mana kebijakan tersebut dapat meningkatkan motivasi pendidikan.

Tantangan dalam dunia pendidikan termasuk kurangnya motivasi di kalangan siswa dan pendidik (Nurasa & Supriyadi, 2012). Faktor-faktor seperti kurangnya sumber daya, tekanan pekerjaan, dan ketidakpastian mengenai masa depan pendidikan dapat memberikan dampak negatif terhadap motivasi di lingkungan pendidikan (Zakaria, 2010). Motivasi pendidikan adalah pendorong utama dalam proses belajar-mengajar (Hermawan, 2014). Siswa yang termotivasi cenderung memiliki kinerja akademis yang lebih baik dan memiliki minat yang tinggi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan yang dapat meningkatkan motivasi pendidikan.

Swasembada sekolah merujuk pada upaya sekolah untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai tujuan pendidikan (Dharmayanti et al., 2013). Kebijakan swasembada sekolah dapat mencakup aspek-aspek seperti manajemen keuangan, sumber daya manusia, dan infrastruktur pendidikan (Abdurrahman & Astuti, 2019). Analisis terhadap kebijakan ini akan membuka wawasan tentang sejauh mana konsep swasembada sekolah dapat memotivasi para pelaku pendidikan.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dibicarakan sebab biasanya kecerdasan manusia dilihat dari seberapa tinggi seseorang tersebut mengenyam pendidikan. Perhatian terhadap pendidikan sangat diutamakan dalam kehidupan, hal ini tertuang dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman” (*UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003*, 2003). Pendidikan memiliki tujuan untuk mencetak generasi yang cerdas dan

memiliki karakter yang berbudi. Tidak hanya itu, pendidikan juga mendorong perubahan menuju hal yang lebih baik dari generasi ke generasi. Melalui pendidikan, diharapkan dapat melahirkan hal-hal yang inovatif, kreatif serta mencetak generasi yang mampu membawa perubahan. Pendidikan di Indonesia juga mendapat perhatian khusus karena dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 secara eksplisit tercantum bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan bagian tanggung jawab negara.

Dari penjelasan undang-undang di atas maka pendidikan dapat dikatakan sebagai unsur yang sangat penting dalam kehidupan karena pendidikan dapat menghasilkan generasi muda atau lulusan yang berkualitas, sehingga diharapkan lulusan yang berkualitas sebagai sumber daya manusia (SDM) yang dapat berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Kesadaran akan pentingnya pendidikan dapat memberikan harapan untuk menjadi lebih baik dimasa mendatang. Hal ini telah mendorong berbagai upaya dan perhatian seluruh lapisan masyarakat terhadap setiap gerak langkah dan perkembangan dunia pendidikan. Pendidikan pada dasarnya bertujuan untuk memanusiakan manusia, mendewasakan, serta merubah perilaku, serta meningkatkan mutu menjadi lebih baik.

Pendidikan di Indonesia sendiri merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, sekolah dan masyarakat. Salah satu tujuan dari pendidikan di Indonesia, yaitu terbentuknya generasi yang cerdas dan berkarakter (Abdullah, 2017). Namun, hal tersebut belum diimbangi dengan sistem pendidikan yang tepat, sehingga saat ini masih banyak terjadi permasalahan seperti kurangnya motivasi belajar yang terjadi di Indonesia sehingga menyebabkan putusnya mata rantai pendidikan. Permasalahan tersebut menjadi tanggung jawab bersama, sehingga dibutuhkan semangat kesadaran tentang pentingnya pendidikan.

Putusnya mata rantai pendidikan didefinisikan sebagai mereka yang pernah bersekolah disalah satu tingkat pendidikan, tetapi pada saat survey berlangsung mereka tidak terdaftar disalah satu tingkat pendidikan formal (Agus, 2003). Kelangsungan hidup bangsa kedepan berada di tangan anak-anak dimasa sekarang. Jika menginginkan kesenangan dimasa yang akan datang maka anak juga memperoleh haknya dimasa sekarang. Misalnya

tempat bermain, pendidikan, jaminan kesehatan, dan lain sebagainya. Sebagai perwujudan rasa tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa (Afifah et al., 2022).

Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah tuntunan didalam hidup tumbuhnya anak anak. Artinya, menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keseluruhan dan kebahagiaan yang setinggi tingginya (Alhabsyi et al., 2022). Kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan itu agar dapat memperbaiki prilakunya bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya.

Aristoteles berpendapat bahwa sangat penting pembentukan kebiasaan pada tingkat pendidikan rendah, sebagaimana pada tingkat pendidikan usia muda itu perlu ditanamkan kesadaran aturan-aturan moral. Menurut Aristoteles untuk memperoleh pengetahuan manusia harus berdasarkan kekuatannya untuk berfikir, harus mengamati dan secara hati-hati menganalisa struktur-struktur, fungsi-fungsi organisasi itu, dan segala yang ada dalam alam. Oleh karena itu prinsip pokok pendidikan menurut Aristoteles adalah pengumpulan serta penelitian fakta-fakta suatu belajar induktif, suatu pencarian yang obyektif akan kebenaran sebagai dasar dari semua ilmu pengetahuan. Aristoteles berkata bahwa sebaiknya memberikan pendidikan yang baik bagi semua anak-anak (Abidin, 2016).

Berbicara tentang pendidikan, suatu kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sangat mempengaruhi proses berjalannya pendidikan (Abroto et al., 2021). Kebijakan adalah aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Dalam hal ini, kebijakan akan menjadi rujukan utama para anggota organisasi atau anggota masyarakat dalam berperilaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis kebijakan swasembada sekolah dan dampaknya terhadap motivasi pendidikan di tingkat sekolah. Dengan memahami hubungan antara kebijakan sekolah dan tingkat motivasi pendidikan, kita dapat mengidentifikasi strategi yang efektif untuk meningkatkan semangat belajar. Analisis kebijakan swasembada sekolah

tidak hanya relevan untuk tingkat sekolah tetapi juga memiliki keterkaitan dengan tujuan pendidikan nasional. Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat menjadi model yang bermanfaat untuk pembaharuan pendidikan di tingkat nasional.

Melalui pemahaman mendalam tentang kebijakan swasembada sekolah dan dampaknya terhadap motivasi pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan dan mendukung pencapaian tujuan pendidikan yang lebih baik di tingkat sekolah.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini ialah metode atau pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi yang dilakukan di Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayat Gerning Pesawaran dengan mengacu kepada informan Ketua Yayasan, Bendahara Yayasan, Bendahara Pesantren dan Penanggungjawab Unit Usaha. Teknik analisis data menggunakan teori Analisis Model Interaktif Miles dan Huberman yang terdiri dari beberapa komponen analisis, sebagaimana pada gambar berikut:

Gambar 1. Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman

Hasil dan Pembahasan

Penyusunan Kebijakan Publik

Data analisis ini diambil dari rumusan masalah yang penulis dapatkan mengenai Analisis Kebijakan Swasembada Sekolah di Kabupaten Lampung

Selatan yang dikaji berdasarkan Teori yang dikemukakan oleh Ripley terkait tahapan dalam kebijakan public, sehingga terdapat rumusan masalah yang diambil dari 4 sub fokus diantaranya adalah :

- 1) Penyusunan kebijakan swasembada sekolah di kabupaten Lampung Selatan.
- 2) Formulasi dan legitimasi kebijakan swasembada sekolah di kabupaten Lampung Selatan.
- 3) Implementasi kebijakan swasembada sekolah di kabupaten Lampung Selatan.
- 4) Monitoring dan Evaluasi kebijakan swasembada sekolah di kabupaten Lampung Selatan.

Data tersebut didapat melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun yang terlibat dalam Analisis adalah Kasubag PAUD Dikmas dan Kader Swasembada Sekolah. Hasil analisis penulis akan dideskripsikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Kebijakan Swasembada Sekolah Di Kabupaten Lampung Selatan

Berdasarkan hasil analisis penulis yang dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, bahwasannya Penyusunan kebijakan berdasarkan kondisi pendidikan masyarakat lampung selatan, peningkatan kualitas pendidikan melalui merdeka belajar dan visi bupati. Pemerintah kabupaten lampung selatan telah menyusun suatu kebijakan yang dilatar belakangi oleh data terkait pendidikan yang ada di Lampung Selatan. Hasil data menyatakan bahwa masih banyak masyarakat lampung selatan yang tidak sekolah. Oleh karena itu Bupati lampung selatan sebagai kepala daerah memiliki ide untuk mempercepat pembangunan pendidikan dengan menawarkan konsep Gerakan Swasembada Sekolah.

Pemerintah kabupaten lampung selatan merancang kebijakan ini bersama aparatur pemerintah dengan menggunakan komponen strategi diantaranya adalah Pemahaman dan Kesadaran Pendidikan, Kopetensi dan Kreativitas Merdeka Belajar, Sarana Pendidikan Menyenangkan, Dukungan Kebijakan Pendidikan dan Kader Penggerak Pendidikan.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan terus berupaya dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada sektor pendidikan. Hal ini dibuktikan dengan diresmikannya Gerakan Swasemda Sekolah oleh Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto, pada acara Indonesia Milenial Teacher Festival (IMTF) yang berlangsung di Ballroom Swissbell Hotel, Bandar Lampung.

Bunda PAUD sekaligus Penggerak Pendidikan Lampung Selatan Hj. Winarni Nanang Ermanto menjelaskan, Gerakan Swasembada Sekolah ini merupakan bentuk komitmen dan kerjasama seluruh lintas sektoral, dalam memperjuangkan pendidikan anak-anak di daerah.

Adapun tahapan yang pemerintah lakukan dalam membuat kebijakan swasembada sekolah meliputi :

- a) Perencanaan kegiatan/Rencana Aksi Swasembada Sekolah 2023 (Musyawarah Pendidikan Lampung Selatan)
- b) Panduan, Kebijakan dan kelembagaan Swasembada Sekolah
- c) PenSwasembada garusutamaan Gerakan Sekolah
- d) Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Gerakan Swasemabda Sekolah
- e) Implementasi strategi Gerakan Swasembada Sekolah dan publikasi program
- f) System Monitoring, Evaluasi dan Pengelolaan Pengetahuan

Formulasi dan Legitimasi kebijakan

Formulasi dalam kebijakan swasembada sekolah dapat dilihat berdasarkan intruksi bupati terkait gerakan swasembada sekolah. Legitimasi gerakan swasembada sekolah diperkuat dengan dasar hukum proyek cetak generasi unggul lampung selatan yang wajib dilaksanakan oleh setiap institusi yang bertanggungjawab atas pendidikan yang ada di lampung selatan. Adapun dasar hukum meliputi :

- 1) Pembukaan UUD 1945
- 2) UUD 45 Pasal 31
- 3) UU Sidiknas
- 4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

- 5) Peraturan Presiden No. 72 Tentang Percepatan Penurunan Stunting Nasional
- 6) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ Tahun 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah
- 7) Peraturan Daerah (PERDA)No.4 Tahun 2021 – 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
- 8) Instruksi Bupati Penyelenggaraan Swasembada Sekolah
- 9) Peraturan Bupati Tentang Percepatan Penanganan Stunting Kabupaten Lampung Selatan

Implementasi Kebijakan

Gerakan Swasembada Sekolah merupakan upaya menciptakan ekosistem Pendidikan yang mampu mendukung proses Percepatan pembangunan Pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan dalam rangka menterjemahkan strategi Merdeka Belajar dan Visi/Misi Kepala Daerah dalam pembangunan SDM Lampung Selatan. Gerakan swasembada sekolah ini ditujukan kepada pemerintah daerah, guru dan tenaga pendidik, siswa , anak putus sekolah dan juga masyarakat yang membutuhkan pendidikan informal.

Swasemabada ini dirancang Dalam program swasembada sekolah ini ada 5 prinsip/pillar yaitu:

- 1) Meningkatkan minat Pendidikan.

Semua manusia harus memiliki kebutuhan Pendidikan, karena jika tidak memiliki minat kebutuhan pada diri sendiri maka tidak akan terjadinya rasa minat pendikan. Selain itu termasuk dengan aparaturnya harus memiliki visi bertanggungjawab untuk mencerdaskan anak bangsa, jika tidak, tidak akan terjadi juga kualitas Pendidikan, selain visi dari aparatur, aparatur pun harus berkompentensi, harus bisa mengembangkan metode-metode baruu pembelajaran, serta masyarakat dan pemerintah harus ikut andil menjalankan program tersebut.

- 2) Mengadakan kampanye yang menjangkau ke keluarga, (avokasi) dengan membuat benner tentang program tersebut
- 3) Merubah prilaku

Pendidikan, yang dimana diawali dengan ilmu pengetahuan, informasi, sikap.

- 4) Ekosistem Pendidikan (elemen Pendidikan).
- 5) Mendorong kompetensi guru dengan cara mengadakan guru penggerak.

Implementasi kebijakan didasari oleh formulasi kebijakan, baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasi yang disesuaikan dengan kegiatan tugas dan fungsi masing-masing kabupaten, kecamatan, desa dan juga satuan pendidikan maupun masyarakat. Bentuk implementasi yang dilakukan oleh pemerintah ialah dengan menggerakkan kaderisasi swasembada sekolah untuk mensosialisasikan program dari swasembada sekolah baik kepada satuan pendidikan maupun kepada masyarakat. Mereka berupaya agar dapat mewujudkan visi dan misi yang telah di rancang oleh pemerintah.

Adapun kegiatan gerakan swasembada sekolah pada tahun 2023 meliputi :

- a) Kampanye dan Investasi Pengetahuan Tentang Penyelenggaraan Swasembada Sekolah.
- b) Penguatan rentang kendali dan dukungan kebijakan Gerakan Swasembada Sekolah.
- c) Dukungan langsung kepada penerima manfaat Gerakan Swasembada Sekolah untuk masyarakat tidak mampu.
- d) Panduan Gerakan, Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Pendidikan dan Sistem monitoring Gerakan berbasis Informasi Teknologi.
- e) Kader Penggerak Pendidikan Hebat dan Militan

Nanang Ermanto mengatakan, sektor pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. Mengingat, kualitas SDM sangat berpengaruh terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

“Sekarang ada Swasembada Sekolah dan ada Swasembada Bedah Rumah. Tidak ada sebuah arti yang bagus atau indah, walaupun pembangunan infrastrukturnya bagus tapi anak-anak putus sekolah. Bagaimana kita meningkatkan SDM-nya untuk meningkatkan IPM. Terima kasih Desa Suka Marga sudah menjalankan visi misi Pak Nanang.”.(pak Untung, wawancara implementasi, n.d.)

Dari temuan diatas dapat dikatakan jika Gerakan swasembada sekolah di lampung selatan sangat baik, seperti yang dipaparkan diatas bahwasannya Gerakan swasembada sekolah merupakan upaya percepatan peningkatan kualitas Pendidikan di kabupaten lampung selatan , Gerakan swasembada sekkolah adalah upaya konsolidasi kekuatan dengan mendorong nilai-nilai kasih sayang, peningkatan kualitas, kapasitas dan kompetensi dalam dunia Pendidikan, selain itu swasembada sekolah juga dapat menumbuhkan kesadaran Pendidikan serta Kerjasama dan gotong royong dalam menjawab tantangan dunia Pendidikan di kabupaten lampung selatan.

Monitoring dan Evaluasi kebijakan pendidikan

1) Efektivitas

Efektivitas mengandung pengertian taraf tercapainya suatu tujuan tertentu, hak ditinjau dari segi hasil, maupun usaha dari segi usaha yang diukur. Dari hasil temuan yang di dapati berdasarkan dengan wawancara yang sudah dilakukan, program swasembada pendidikan Lampung Selatan guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Alam (SDM) dapat dikatakan sangat baik karna adanya peningkatan jumlah anak yang sekolah dari tahun sebelumnya.

2) Kecukupan

Pengertian kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, dapat dilihat bahwa masyarakat lampung selatan belum merasakan pengaruh atau dampaknya dari program swasembada sekolah ini secara keseluruhan, Masih menjadi bahan evaluasi untuk gerakan swasembada sekolah karna kurangnya minat dan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, hanya segelintir masyarakat yang merasakan program ini dengan baik, masih banyak masyarakat yang acuh terhadap pendidikan dan lebih memilih bekerja dan meninggalkan bangku pendidikan.

3) Pemerataan

Pemerataan dalam kebijakan publik dapat juga diartikan suatu keadilan yang diberikan dan diperoleh dari suatu kebijakan publik.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah sudah melakukan kampanye yang menjangkau keluarga dengan membuat banner tentang program swasembada sekolah ini, yang mana dampaknya sedikit banyak sudah dirasakan oleh masyarakat, Dimana masyarakat diberikan fasilitas sekolah gratis dari pemerintah yang diharapkan bisa meningkatkan minat masyarakat terhadap pendidikan.

4) Responsivitas

Responsivitas dapat juga dikatakan respon dari suatu aktivitas. Menurut William N Dunn bahwa indikator responsivitas itu dilihat dari seberapa jauh kebijakan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat (Dunn, 2000 : 437). Kriteria responsivitas dapat dilihat dari kesesuaian program swasembada sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Lampung Selatan yang mana kurangnya kesadaran akan pendidikan.

5) Ketepatan

Ketepatan merujuk pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Secara keseluruhan dampak program swasembada sekolah ini sudah dirasakan oleh masyarakat, yang mana masyarakat memperoleh fasilitas pendidikan gratis yang sangat diharapkan nantinya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan kualitas SDM Lampung Selatan dalam bidang pendidikan.

Berdasarkan kriteria diatas dapat dilihat bahwa Program swasembada sekolah dapat dikatakan sangat baik, tetapi belum bisa dikatakan berhasil, Kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam hal ini, yang mana program ini memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk masyarakat mengenyam bangku pendidikan. Banyaknya masyarakat yang lebih memilih bekerja daripada sekolah masih menjadi catatan penting bagi pemerintah untuk merubah pandangan masyarakat terhadap pendidikan, belum ada masyarakat yang dapat menyuarakan atau menjadi contoh untuk menyadarkan dan menjadi motivasi masyarakat sekitar.

Berdasarkan hal tersebut, pemerataan kampanye untuk menyuarakan pendidikan ke seluruh pelosok dapat dilakukan pemerintah dengan lebih maksimal lagi, adanya motivasi pendidikan sangat dibutuhkan oleh masyarakat

yang tidak memiliki pengetahuan dan semangat terhadap pendidikan. Dengan adanya pemahaman dan motivasi dari pemerintah diharapkan dapat merubah sikap, pandangan dan pola pikir masyarakat terhadap pendidikan. Berjalannya suatu program yang baik karna adanya sosialisasi yang baik pula, pemerintah dapat melakukan sosialisasi secara rutin kepada warga sehingga dapat menyirami bibit-bibit motivasi yang sudah ditebar. Melaksanakan program swasembada sekolah guna meningkatkan minat juga kesadaran masyarakat terhadap pendidikan tentu harus dibarengi dengan meningkatkan kualitas guru sekolah juga, adanya guru yang kreatif, inovatif, dapat memberi motivasi dan melihat potensi peserta didik. Akan menjadi salah satu faktor tergerak nya minat siswa untuk mencintai pendidikan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penulis terkait kebijakan swasembada sekolah di kabupaten lampung selatan dapat disimpulkan bahwa : Penyusunan kebijakan berdasarkan kondisi pendidikan masyarakat lampung selatan, peningkatan kualitas pendidikan melalui merdeka belajar dan visi bupati; Formulasi dan legitimasi kebijakan swasembada sekolah didasari oleh intruksi bupati tentang gerakan swasembada sekolah dan diperkuat oleh UUD 1945; Implementasi gerakan swasembada sekolah berdasarkan formulasi kebijakan yang disesuaikan dengan kegiatan tugas dan fungsi masing-masing kabupaten, kecamatan, desa dan satuan pendidikan maupun masyarakat; Monitoring dan evaluasi kebijakan dilakukan secara berjenjang baik kabupaten, kecamatan dan desa.

Daftar Pustaka

- Abdullah. (2017). Pendekatan Dan Model Pembelajaran Yang Mengaktifkan Siswa. *Edureligia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.33650/Edureligia.V1i2.45>
- Abdurrahman, A., & Astuti, F. H. (2019). Analisis Pengembangan Kurikulum Model Beauchamp Di Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam. *Realita : Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 3(1). <https://doi.org/10.33394/Realita.V3i1.2112>

- Abidin, M. Z. (2016). Filsafat Ilmu-Ilmu Keislaman Integralistik: Studi Pemikiran Kuntowijoyo. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 13(2), 119. <https://doi.org/10.18592/jiu.v13i2.726>
- Abroto, A., Maemonah, M., & Ayu, N. P. (2021). Pengaruh Metode Blended Learning Dalam Meningkatkan Motivasi Dan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 1993–2000. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.703>
- Afifah, R., Nurjaman, U., & Fatkhulloh, F. K. (2022). Implementasi Visi Pendidikan Berbasis Agama, Filsafat, Psikologi, Dan Sosiologi Di Lembaga Pendidikan Islam. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(3), Article 3. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i3.973>
- Agus, S. (2003). *Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Di Indonesia*, Jakarta. Alslizar. (2017). *Hafal Mahir Materi Ipa/Mi Kelas 4,5,6*. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ajmain, A., & Marzuki, M. (2019). Peran Guru Dan Kepala Sekolah Dalam Pendidikan Karakter Siswa Di Sma Negeri 3 Yogyakarta. *Socia: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 16(1), Article 1. <https://doi.org/10.21831/socia.v16i1.27655>
- Alhabsyi, F., Pettalongi, S. S., & Wandu, W. (2022). Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru. *Jurnal Integrasi Manajemen Pendidikan*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.24239/jimpi.v1i1.898>
- Dharmayanti, S., Suharno, S., & Rifin, A. (2013). Analisis Ketersediaan Garam Menuju Pencapaian Swasembada Garam Nasional Yang Berkelanjutan (Suatu Pendekatan Model Dinamik). *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.15578/jsekp.v8i1.1201>
- Hermawan, I. (2014). Analisis Dampak Kebijakan Subsidi Pupuk Urea Dan Tsp Terhadap Produksi Padi Dan Capaian Swasembada Pangan Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 5(1), Article 1. <https://doi.org/10.22212/jekp.v5i1.145>
- Nurasa, T., & Supriyadi, H. (2012). Program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (Sl-Ptt) Padi: Kinerja Dan Antisipasi Kebijakan Mendukung Swasembada Pangan Berkelanjutan. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 10(4), Article 4.
- Uu Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. (2003). Fokusmedia.

Zakaria, A. K. (2010). Kebijakan Pengembangan Budi Daya Kedelai Menuju Swasembada Melalui Partisipasi Petani. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 8(3), Article 3.